

ANAIS DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA NO SUS

II COINSUS

II CONGRESSO INTERNACIONAL
DE SAÚDE PÚBLICA
E COLETIVA NO SUS

@INSTITUTO.PESQUISAECIENCIA

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência

ANAIS DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA NO SUS

ORGANIZADORES

Elenice de Fatima Souza Capelario
Eliane Vicentin Damasceno
Rodrigo Eurípedes da Silveira
Rodrigo Daniel Zanoni
Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva
Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário
Marcos Antônio Lima dos Santos
Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza
Ana Paula Stefanelo e Silva
Kátia Rosa Pinheiro
Milton Jorge Lobo Barbosa
Gerson Pedroso de Oliveira
Mérlim Fachini
Paula Regina Rodrigues Salgado
Izabella Regina Vieceli
Laysla de Arruda Fontenele Bezerra
Carina Luzyan Nascimento Faturi
Ronaldo Matos Santos Filho
Sandra da Silva Calage

ISBN: 978-65-85639-06-4

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva
no SUS (2. : 2023 : On-line)

Anais do II Congresso Internacional de Saúde
Pública e Coletiva no SUS [livro eletrônico]. --
São José dos Pinhais, PR : Instituto Pesquisa &
Ciência, 2024.

PDF

Vários colaboradores.
ISBN 978-65-85639-06-4

1. Pesquisa científica 2. Saúde pública
3. Sistema Único de Saúde (Brasil) I. Título.

23-182620

CDD-614.09813

Índices para catálogo sistemático:

1. Saúde pública : Congressos 614.09813

Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

Instituto Pesquisa & Ciência

CNPJ: 25.255.510/0001-30

Paraná - Brasil

instituto.pesquisaeciencia@gmail.com

<https://linktr.ee/instituto.pesquisaeciencia>

DIAGRAMAÇÃO, PUBLICAÇÃO E EDITORAÇÃO

Instituto Pesquisa & Ciência

CONSELHO EDITORIAL

- Elenice de Fatima Souza Capelario
<http://lattes.cnpq.br/4630308340738281>
- Eliane Vicentin Damasceno
<http://lattes.cnpq.br/4740311243558852>
- Rodrigo Euripedes da Silveira
<http://lattes.cnpq.br/0779627398455026>
- Rodrigo Daniel Zanoni
<http://lattes.cnpq.br/2177457175217088>
- Joseanne Maria Xavier de Albuquerque Silva
<http://lattes.cnpq.br/8546137059320858>
- Joelma Maria dos Santos da Silva Apolinário
<http://lattes.cnpq.br/1461631150544515>
- Marcos Antônio Lima dos Santos
<http://lattes.cnpq.br/4114958946808535>
- Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza
<http://lattes.cnpq.br/1894502911794118>
- Ana Paula Stefanelo e Silva
<http://lattes.cnpq.br/9749730401855811>
- Katia Rosa Pinheiro
<http://lattes.cnpq.br/3215210739633603>
- Milton Jorge Lobo Barbosa
<http://lattes.cnpq.br/0490865103688253>
- Gerson Pedroso de Oliveira
<http://lattes.cnpq.br/7556655196781771>
- Mérlim Fachini
<http://lattes.cnpq.br/6347662914213411>
- Paula Regina Rodrigues Salgado
<http://lattes.cnpq.br/241622977939967>
- Izabella Regina Vieceli
<http://lattes.cnpq.br/1697465187244741>
- Laysla de Arruda Fontenele Bezerra
<http://lattes.cnpq.br/4118939325466399>
- Carina Luzyan Nascimento Faturi
Kfaturi@yahoo.com.br
- Ronaldo Matos Santos Filho
<https://lattes.cnpq.br/3227231995815195>
- Sandra da Silva Calage
<http://lattes.cnpq.br/4231199117689409>

O II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (II COINSUS), realizado pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ: 25.255.510/0001-30), procura a promoção da pesquisa científica, com base nas diversas áreas do conhecimento e com a presença multidisciplinar de pesquisadores, estudantes e profissionais, de modo a contribuir com a troca de experiências e aprendizado científico.

Conteúdo, revisão gramatical, erros de linguagem, correção e confiabilidade dos estudos contidos nesse e-book, são de responsabilidade exclusiva dos autores, que não representam a posição oficial do Instituto Pesquisa & Ciência. O compartilhamento e download da obra é permitido, desde que os créditos aos autores sejam atribuídos.

Feita por pares, a avaliação cega foi realizada pelos membros do Conselho Editorial, descritos nessa edição, todos os estudos foram avaliados e aprovados para publicação, seguindo critérios de neutralidade e imparcialidade.

**MORTALIDADE EM INDIVÍDUOS COM TRANSTORNO DEPRESSIVO
RECORRENTE: UMA ANÁLISE SOCIODEMOGRÁFICA NO CENÁRIO
BRASILEIRO**

Mortality in Individuals with Recurrent Depressive Disorder: A Sociodemographic Analysis in the
Brazilian Setting

Vitória Picinini da Silva Sauer, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS
Antônia Diniz Kuhl, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS
Bruno Jardim Tesheiner, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS
Gabriela Sequeira de Campos Moraes, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS
Marcelo de Carvalho Peixoto, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS
Juliana Nichterwitz Scherer, Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS

vi_pics@hotmail.com

RESUMO

INTRODUÇÃO: A alta prevalência de transtornos depressivos recorrentes (TDR) no Brasil exige pesquisas sobre sua relação com a mortalidade. Este estudo investiga as mortes em brasileiros com TDR, explorando diferenças sociodemográficas. Essa pesquisa é vital para orientar políticas de saúde mental, reconhecendo o impacto do TDR na qualidade de vida e destacando a necessidade de estratégias preventivas. **OBJETIVO:** Examinar as disparidades nas mortes relacionadas ao TDR, explorando fatores sociodemográficos no cenário brasileiro entre 2018 e 2021. **METODOLOGIA:** O estudo foi feito com base em dados do DATASUS. A análise foi descritiva, focada na distribuição dos óbitos por região, estado civil, escolaridade, cor e idade. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** No Brasil (2018 – 2021), houve 429 mortes por quadros depressivos recorrentes. O Nordeste apresenta o maior índice de mortes por TDR, totalizando 161 mortes, sendo a Bahia o primeiro lugar, com 31 óbitos. Levando em conta o estado civil, pessoas casadas apresentaram o maior índice de mortes por depressão, correspondendo a 32,6% do total. Já em relação à escolaridade, os brasileiros sem nenhum tipo de escolaridade lideraram o ranking, com 100 óbitos dos 429. De acordo com a cor, pessoas brancas correspondem a 54,1% dos óbitos nesse período, sendo a população, dessa categoria, com a maior taxa de mortes por TDR. Por fim, segundo a idade, indivíduos com 80 anos ou mais representam a população com mais mortes por depressão, com 101 óbitos. **CONCLUSÃO:** A partir dos dados analisados, observou-se uma concentração geográfica nos óbitos por TDR, juntamente com uma relação com fatores socioeconômicos, demográficos (idade, cor, níveis de escolaridade) que estão ligados às taxas de óbitos por depressão. Isso destaca a necessidade de novas políticas públicas mais abrangentes e sensíveis à diversidade social, vulnerabilidade e características demográficas dos indivíduos que lidam com a depressão no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno Depressivo Recorrente; Mortalidade; Fatores Sociodemográficos.

